

The role of the media and the social media in the implementation of the green economy concept – comparative approach

Doc. dr. Filip Petrovski, Prof. dr. Atanas Kozarev

Law Faculty, MIT University, Skopje

+389 75 382728

petrovskifilip2007@gmail.com

ABSTRACT:

This study explores the role of the media and social media in shaping and facilitating the implementation of the green economy concept. The green economy, with its focus on sustainable development and environmental conservation, relies heavily on effective communication to garner public support, influence policy decisions, and drive behavioral change. Through a analysis of media content, public discourse, and policy dynamics, we aim to elucidate the ways in which the media acts as both a catalyst and a potential impediment to the realization of green economy goals.

We employ a multidisciplinary approach, drawing on insights from media studies, environmental science, and communication theory. Investigating how various forms of media, including traditional outlets, social media, and emerging digital platforms, contribute to shaping public perceptions of the green economy. Furthermore, we examine the media's impact on policy formulation and implementation, exploring instances where media narratives have influenced legislative agendas or hindered the adoption of sustainable practices.

In addition to highlighting the positive contributions of media in raising awareness and fostering environmental consciousness, the study also addresses challenges and pitfalls. These may include the sensationalization of environmental issues, misinformation, and the influence of vested interests that may undermine the genuine objectives of the green economy. By identifying these challenges, the research aims to provide insights in advancing the green economy agenda.

Ultimately, this research elaborates to the ongoing discourse on sustainable development by offering a understanding of the intricate relationship between media dynamics and the implementation of the green economy concept.

Keywords: GREEN ECONOMY, PUBLIC, MASS MEDIA, SOCIAL MEDIA

Uloga medija i društvenih medija u implementaciji koncepta zelene ekonomije – komparativni pristup

SAŽETAK:

Ova studija istražuje ulogu medija i društvenih medija u oblikovanju i olakšavanju implementacije koncepta zelene ekonomije. Zelena ekonomija, sa fokusom na održivi razvoj i očuvanje životne sredine, u velikoj meri se oslanja na efikasnu komunikaciju kako bi prikupila podršku javnosti, uticala na političke odluke i pokrenula promene u ponašanju. Kroz analizu medijskog sadržaja, javnog diskursa i dinamike politike, želimo da razjasnimo načine na koje mediji deluju i kao katalizator i kao potencijalna prepreka za realizaciju ciljeva zelene ekonomije.

Koristimo multidisciplinarni pristup, oslanjajući se na uvide iz studija medija, nauke o životnoj sredini i teorije komunikacije. Istražujući kako različiti oblici medija, uključujući tradicionalne medije, društvene medije i digitalne platforme u nastajanju, doprinose oblikovanju percepcije javnosti o zelenoj ekonomiji. Nadalje, ispitujeemo uticaj medija na formulisanje i implementaciju politike, istražujući slučajeve u kojima su medijski narativi uticali na zakonodavne agende ili ometali usvajanje održivih praksi.

Pored isticanja pozitivnog doprinosa medija u podizanju svijesti i njegovanju ekološke svijesti, studija se bavi i izazovima i zamkama. To može uključivati senzacionalizaciju ekoloških pitanja, dezinformacije i uticaj stečenih interesa koji mogu potkopati istinske ciljeve zelene ekonomije. Identifikovanjem ovih izazova, istraživanje ima za cilj da pruži uvid u unapređenje agende zelene ekonomije.

Na kraju, ovo istraživanje elaborira tekući diskurs o održivom razvoju nudeći razumijevanje zamršene veze između medijske dinamike i implementacije koncepta zelene ekonomije.

Ključne riječi: ZELENA EKONOMIJA, JAVNOST, MASOVNI MEDIJI, DRUŠTVENI MEDIJI